

ZAMONAVIY METALLURGIYA VA QUYMACHILIK SOHASIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR O'RGANISH

Ruzibayeva Dildora Akramovna
Qarshi davlat texnika universiteti
Tel:998509007500

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522136>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy metallurgiya va quymachilik sohalarida uchrayotgan dolzarb muammolar, ularning sabablari hamda yechim yo'llari yoritib berilgan. Metallurgiya sanoatining barqaror rivojlanishi uchun xom ashyo tanqisligi, energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlik va texnologik modernizatsiya masalalariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt, raqamli boshqaruv tizimlari va 3D quymachilik kabi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada soha uchun muhim bo'lgan iqtisodiy, kadrlar va sifat nazorati bilan bog'liq masalalar ham atroflicha ko'rib chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR: metallurgiya, quymachilik, energiya samaradorligi, ekologiya, innovatsion texnologiyalar, raqamli boshqaruv, 3D ishlab chiqarish, sun'iy intellekt, qayta ishlash, resurs tejamkorlik.

ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены актуальные проблемы, встречающиеся в современной металлургии и литейном производстве, их причины и пути решения. Для устойчивого развития металлургической промышленности особое внимание уделяется вопросам дефицита сырья, энергоэффективности, экологической безопасности и технологической модернизации. Также проанализированы возможности повышения эффективности производства за счет внедрения таких инновационных технологий, как искусственный интеллект, цифровые системы управления и 3D-литье. В статье также всесторонне рассматриваются важные для отрасли вопросы, связанные с экономикой, кадрами и контролем качества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: металлургия, литейное производство, энергоэффективность, экология, инновационные технологии, цифровое управление, 3D-производство, искусственный интеллект, переработка, ресурсосбережение.

STUDY OF CURRENT PROBLEMS IN MODERN METALLURGY AND FOUNDRY ANNOTATION

This article highlights current problems encountered in modern metallurgy and foundry industries, their causes, and solutions. Attention is paid to the issues of raw material shortage, energy efficiency, environmental safety, and technological modernization for the sustainable development of the metallurgical industry. The possibilities of increasing production efficiency through the introduction of innovative technologies such as artificial intelligence, digital control systems, and 3D casting were also analyzed. The article also comprehensively examines

issues related to economics, personnel, and quality control, which are important for the industry.

KEYWORDS: metallurgy, foundry, energy efficiency, ecology, innovative technologies, digital management, 3D production, artificial intelligence, processing, resource conservation.

KIRISH

Metallurgiya - bu metall rudalarini qazib olish, ularni qayta ishlash, tozalash va foydali qotishmalar hosil qilish bilsn shug'ullanuvchi muhim sanoat hisoblanadi. Ushbu fan metallarning fizik-kimyoviy xossalarini ularning tarkibini, tuzilishini va ishlab chiqarish texnologiyalarini o'rganadi. Bugungi kunda metallurgiya sohasida ekologik tozalik, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli boshqaruv, sun'iy intellekt va 3D ishlab chiqarish texnologiyalari sohani yanada samarali qilishga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy metallurgiya ikki asosiy tarmoqqa bo'linadi: qora metallurgiya (po'lat, cho'yan, temir ishlab chiqarish) va rangli metallurgiya (mis, alyuminiy, oltin, nikel, rux va boshqalar). Bu tarmoqlar mashinasozlik, qurilish, energetika, transport va kosmik sanoat kabi ko'plab yo'nalishlar uchun tayanch vazifasini bajaradi. Metallurgiya va quymachilik sanoati har qanday mamlakatning sanoat rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Zamonaviy metallurgiya nafaqat po'lat va rangli metallarni ishlab chiqaradi, balki mashinasozlik, qurilish, energetika, transport va boshqa ko'plab tarmoqlar uchun asosiy xom ashyo bazasini ham yaratadi. Shu bilan birga, bu sohalarda bugungi kunda bir qator ekologik, texnologik va iqtisodiy muammolar mavjud. Hozirda texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish, energiya tejamkorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari metallurgiya oldidagi eng dolzarb muammolar hisoblanadi. Shu boisdan ushbu sohada yangi yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati ortib bormoqda.

MUAMMONING O'RGANILGANLIGI

Xom ashyo va resurs tanqisligi: Sifatli rudalarning kamayib borishi, ularni qayta ishlashdagi texnologik murakkabliklar va energiya sarfining ortib borishi sohaning eng muhim muammolaridan biridir. Shuningdek, metall chiqindilarini qayta ishlash jarayonlari hali ham yetarli darajada samarali emas.

Ekologik muammolar: Metallurgiya jarayonlarida ko'plab zararli gazlar (CO_2 , SO_2) va chang chiqindilari ajraladi. Bu atmosfera va suv havzalarining ifloslanishiga olib keladi. Shuningdek, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasi ko'p hollarda yetarli emas. Eritish, quyish va sovitish jarayonlarida suv va energiya resurslarining haddan tashqari sarflanishi. Qattiq chiqindilar (shlak, chang, shlam)ni qayta qayta ishlash texnologiyalarining yetarli emasligi.

Energiya samaradorligi pastligi: Metallurgiya pechlari yuqori energiya sarfi bilan ishlaydi. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish sekin amalga oshirilmogda. Issiqlik energiyasini qayta tiklash (rekuperatsiya) tizimlari ko'p korxonalarda samarali ishlaydi.

Innovatsion texnologiyalarni sust joriy etish: Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt va raqamli nazorat uskunalari metallurgiya korxonalarida keng joriy etilmagan. 3D quymachilik (additiv ishlab chiqarish) esa hali boshlang'ich bosqichda.

Kadrlar yetishmovchiligi: Metallurgiya sanoatida malakali muhandis va texnologlarning yetishmasligi, ishlab chiqarishda xavfsizlik madaniyatining pastligi ishlab

chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ishlab chiqarishdagi yuqori harorat va og'ir sharoitlarda mehnat havfsizligini ta'minlash muammolari.

Iqtisodiy muammolar: Energiya narxining oshishi, eskirgan uskunalar va texnologiyalar tufayli ishlab chiqarish tannarxining yuqoriligi raqobatbardoshlikni pasaytiradi. Global bozorda raqobat kuchaygani sababli metallurgiya mahsulotlarining eksport salohiyati pasaymoqda. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning modernizatsiya uchun investitsiya yetishmasligi kuzatiladi.

Mahsulot sifati va nazorat: Quyma mahsulotlarda g'ovaklik, yoriqlar, notekis shakllar paydo bo'lishi ko'p hollarda nazorat tizimlarining yetarlicha avtomatlashtirilmaganligidan dalolat beradi. Sifat nazorati tizimlarining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi. Innovatsion materiallar (yengil, korroziyaga chidamli qotishmalar) ishlab chiqishdagi sekinlik.

Xulosa: Metallurgiya va quymachilik sohalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, ekologik tozalikka e'tibor berish hamda malakali kadrlar tayyorlash — bu sohalarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Zamonaviy ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish orqali bu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axmedov A.P. Metallurgiya asoslari- Toshkent: "Fan va texnologiya", 2018.
2. Xojiyev B.M. Qora va rangli metallurgiya - Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2020.
3. Nazarov Sh. Quymachilik jarayonlarining nazariy asoslari - Toshkent: "Universitet" 2019.
4. Jamalov I. Zamonaviy metallurgiya texnologiyalari va ularning ekologik ta'siri - "Texnik ishlab chiqarish" jurnali, №3 2021.